

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No8
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 68 sahifa,
1-avgust, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori modeli: tizimli boshqaruv yondashuvi asosida shakllanishi.....	14
Abdullayeva Nafisa Shavkatovna, Maraimova Muxtabar Pulatovna	
O'smirlardagi nevroz holatining psixologik xususiyatlari.....	20
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	
Ta'lim siyosati va o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi: xalqaro tajriba va o'zbekistonda amaliyot taqqoslamasi.....	25
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning hozirgi holati va o'ziga xosligi	30
Beknazarova Muxlisa O'tkir qizi	
Ta'lim sifatini oshirishda "Barkamol avlod" bolalar maktablarining zarurati va ahamiyati	33
Eshmuminova Oybarchin Botirovna	
Bolalarda nutq kamchiliklari: etiologiya, rivojlanish dinamikasi va erta aralashuv	39
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini kitobxonlikka o'rgatish usullari	44
Maydonova Saboxat Sadulloyevna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik vositasida badiiy adabiyot namunalari qiziqishni shakllantirishning o'ziga xos jihatlari.....	48
Mingbayeva Barno Ubaydullayevna	
Pedagogical Characteristics in Enhancing Speaking Skills of Esp Learners in English Language Classes Through Digital Technologies	52
Pardayeva Zulaykho Yusubjonovna	
Nutq buzishlarida uchraydigan idrok jarayonining o'ziga xos xususiyatlari	55
Ruziyeva Guzal Shuxrat qizi	
"Biologik savodxonlik" tushunchasi zamonaviy ta'lim paradigmasi kontekstida	59
Umaraliyeva Mamura Tashxodjayevna	
O'qituvchi faoliyatida kasbiy madaniyatning o'rni	65
Umarova Feruzabonu Bobir qizi	

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA KITOBXONLIK VOSITASIDA BADIY ADABIYOT NAMUNALARIGA QIZIQISHNI SHAKLLANTIRISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI

Mingbayeva Barno Ubaydullayevna

PROFI universitetining "Boshlang'ich ta'lim"
kafedrası v.b. dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik vositasida badiiy adabiyot namunalariga qiziqishni shakllantirishning o'ziga xos jihatlari yoritilgan. Mazkur jarayonning pedagogik, psixologik va metodik asoslari, shuningdek, o'quvchilarning emotsional faolligi, intellektual rivojlanishi va o'qish motivlari bilan bog'liq omillar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: kitobxonlik, badiiy adabiyot namunalari, qiziqish, dinamik rivojlanish, intellektual rivojlanish, emotsional faollik, o'qish motivlari, ehtiyoj.

Abstract: This article discusses the specific features of developing interest in samples of fiction through reading among primary school students. It highlights the pedagogical and psychological foundations of the process, as well as factors related to students' emotional activity, intellectual development, and reading motivation.

Key words: reading, samples of fiction, interest, dynamic development, intellectual development, emotional activity, reading motivation, need.

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности формирования интереса к образцам художественной литературы через чтение у учащихся начальных классов. Освещены педагогические и психологические основы процесса, а также такие факторы, как эмоциональная активность, интеллектуальное развитие и мотивация к чтению.

Ключевые слова: чтение, образцы художественной литературы, интерес, динамическое развитие, интеллектуальное развитие, эмоциональная активность, мотивация к чтению, потребность.

KIRISH

Bugungi kunda shaxs imkoniyatlarini kengaytirishning ko'plab yo'nalishlari va vositalari mavjud. Bunday vositalar birinchi navbatda har bir insonning bilish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Kitob va kitobxonlikka bo'lgan qiziqish shaxs faoliyatining samarali kechishini ta'minlaydi. Shuning uchun ham kitobxonlik vositasida o'quvchilarda badiiy adabiyotga nisbatan qiziqishni shakllantirish alohida ahamiyatga ega.

Pedagogika ensiklopediyasida "Qiziqish – 1) obyekt yoki hodisani anglash va biror faoliyat turini o'zlashtirishga moyillik; 2) o'quvchi yoki talabaning o'zi uchun qimmatli va yoqimli bo'lgan muayyan narsa va hodisaga munosabati" sifatida ta'rif berilgan.

Qiziqishlarda shaxsning o'ziga xos xususiyatlari mujassamlashgan bo'ladi. Qiziqish bilimlarni ongli, puxta, barqaror, anglagan holda o'zlashtirishga ko'maklashadi. Qiziqish insonda intilish, faollik, ichki turtki, ehtiyojni shakllantirishga xizmat qiladi. Qiziqish shaxsning borliqqa tanlab munosabatda bo'lishi, o'ziga xos qaror qabul qilishi, o'zini o'zi nazorat eta bilishi, maqsadga intiluvchanligida, yuzaga kelgan to'siqlarni yengishida namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham o'quvchilarda boshlang'ich sinflardan boshlab u yoki bu hodisaga nisbatan qiziqish uyg'otish alohida ahamiyatga ega. Qiziqish tufayli o'quvchilar muayyan obyektни chuqurroq o'zlashtirishga intiladilar. U haqidagi bilimlarni alohida intilish bilan o'zlashtirishga kirishadilar.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida badiiy adabiyotga qiziqish uyg'otish orqali insoniyat aql–idrokining nodir namunalarida ifodalangan bilimlar va hayotiy tajribalarni o'rganishlariga kengroq sharoit yaratiladi. O'quvchilarda badiiy adabiyotga nisbatan qiziqish uyg'otishda kitobxonlik asosiy vosita sifatida xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

R. G. Safarovaning fikricha, o'quvchilarda badiiy adabiyotga qiziqish uyg'otishda ta'lim jarayoni asosiy o'rin egallaydi. Ta'lim jarayoni oldiga shaxsni har tomonlama uyg'un rivojlantirish vazifasi qo'yilgan bugungi kunda o'quvchilarda kitoblar yordamida badiiy adabiyotga qiziqish uyg'otish ijtimoiy–pedagogik zaruriyatga aylanmoqda. Kitob o'qish orqali o'quvchilar o'z bilimlarini muntazam takomillashtirishga muvaffaq bo'ladilar. Axborot texnologiyalari va axborot olish manbalarining ko'payganligi tufayli o'quvchilar kitobga tobora kamroq murojaat qilmoqdalar. O'quvchilar bilan o'zaro munosabatga kirishishning dastlabki kunlaridan boshlab o'qituvchilar ularda badiiy adabiyotga nisbatan qiziqish uyg'otishlari lozim. Aynan boshlang'ich sinflarda badiiy adabiyotga nisbatan o'quvchilarda shakllangan qiziqishlar barqaror bo'lib, butun hayoti davomida mustahkamlanib boradi.

O'quvchilarda badiiy adabiyotga qiziqish uyg'otish g'oyasining asoschisi buyuk chex pedagogi Ya. A. Komenskiy hisoblanadi. U o'zining "Buyuk didaktika" asarida o'quvchilarda u yoki bu mashg'ulotga nisbatan qiziqish uyg'otish haqida fikr yuritgan.

Qiziqish – bilish ehtiyojlarining namoyon bo'lish shaklidir. U shaxsni o'z faoliyati maqsadini anglashga yo'naltiradi. Obyektiv borliqni ifodalaydigan dalillarning mohiyatini chuqurroq anglashga undaydi. Qiziqish shaxsning o'rganilayotgan obyektni o'zlashtirishga bo'lgan intilishini ifodalaydi. O'quvchining ayni bir qiziqishini qondirish ikkinchi qiziqishning vujudga kelishiga asos bo'lib, bilish faoliyatining rivojlanishiga sharoit yaratadi.

L. S. Vigotskiyning ta'biricha, qiziqishlar bola xulq–atvorining harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. U o'quvchi intilishlarining yorqin ifodasidir. Qiziqishlar yordamida o'quvchilarning faoliyati ularning ehtiyojlariga muvofiq keladi. Shuning uchun ham ta'lim–tarbiya jarayoni o'quvchilarning qiziqishlariga asoslangan holda tashkil etilishi kerak. Bu o'quv jarayonining o'quvchilarni qiziqtirgan o'quv predmetlariga ustuvorlik berish asosida tashkil etilishini anglatadi. O'quvchiga bosim o'tkazish, po'pisa qilish, qo'rqitish orqali uni muayyan hodisani o'rganishga jalb etish mumkin emas. O'quvchilarda qiziqish uyg'otish bilan bir qatorda uni muayyan maqsadga yo'naltirish ham muhim ahamiyatga ega.

O. A. To'raqulovning fikricha, o'quvchilarda bilishga oid qiziqishlarni shakllantirish o'qituvchi zimmasidagi murakkab vazifalardan hisoblanadi. Buning uchun pedagog o'quv jarayonini o'quvchilarda bilish qiziqishlarini shakllantirishga yo'naltirgan holda tashkil etishi lozim. Bu jarayonda o'quvchi muntazam tarzda o'quv materiallariga qiziqishi, o'z–o'zini rivojlantirishi, o'zlashtirgan bilimlarining yo'nalishi va sohalarini kengaytirishi maqsadga muvofiq. O'quvchilar o'quv jarayonida tug'ilgan muammolarni yechishga o'z shaxsiy hissalarini qo'shishlari ham muhim ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'quvchilar uchun bilishga oid qiziqishlar o'qish motivlari sifatida ularni mazkur obyektlarni bilishga undaydi. Mazkur o'rinda o'qituvchilar ularga to'sqinlik qila olmaydilar, chunki bu o'quvchilarning shaxsiy qiziqishlari bilan bog'liq. Bu o'quvchilar faoliyatining asosiy maqsadini ifodalab, o'quv jarayonining oson, samarali, yorqin, hissiyotlarga boy bo'lishini ta'minlab, ularning darslarda toliqmasliklariga asos yaratadi. Bilishga oid qiziqishlar o'quv faoliyatining turli mayllari bilan o'zaro aloqador bo'lib, o'quvchi dunyoqarashini har tomonlama boyitishga ko'maklashadi. Ushbu qiziqishlar bir–biriga mos kelmasa, o'quvchilarning rivojlanish jarayonlari sekin kechadi. O'quvchilarda muayyan hodisalarga nisbatan qiziqishning shakllanishi natijasida ularda o'quv jarayoniga nisbatan ongli munosabat hosil bo'ladi.

Ushbu maqsadga erishish uchun o'qituvchi pedagogik jarayonda vujudga keladigan ko'plab muammolarni bartaraf etishi, darsni tashkil etishning eng yaxshi usullarini tanlashi talab etiladi. Buning uchun o'qituvchi zarur o'quv materiallarini tanlaydi, o'quvchilarda mustaqillikni shakllantirishga oid turli yondashuvlarni tahlil qiladi, ta'lim maqsadiga erishilganlik natijasini aniqlaydi.

O'quvchilarning qiziqishlarini qondirish nafaqat ularning intellektual sohalarini boyitish, balki ularni kelajakdagi faoliyatga yo'naltirish imkoniyatiga ham ega.

O'quvchilarning bilishga oid qiziqishlarini rivojlantirish sohasida quyidagi darajalarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- sinchkovlik
- qiziquvchanlik
- shaxsiy bilishga asoslangan qiziqish
- ijodiy qiziqish.

Ular o'quvchilarning u yoki bu o'quv predmetiga nisbatan turli–tuman qiziqishlarini ifodalaydi. Hali o'rganilmagan bilimlarni o'rganishga intilish, yangi axborotlarni o'zlashtirish kabilar shular jumlasidandir.

Sinchkovlik – bilishga asoslangan qiziqishning dastlabki bosqichi hisoblanadi. Bunda o'quvchining e'tibori bilan bog'liq tarzda uning muayyan narsalarni o'rganishga, bilishga bo'lgan intilishi ifodalanadi. Qiziqishning ushbu bosqichida muayyan obyekt yoki hodisa chuqur o'rganilmaydi, balki unga sinchkovlik bilan nazar tashlanadi. Bunda shaxs o'zini o'rab turgan voqelikda qanday o'zgarishlar ro'y berganligini sinchkovlik bilan o'rganishga kirishadi va unga munosib javob qaytaradi.

Bu bosqichdagi qiziqishlar muntazam emas, balki elementar xarakterga ega bo'lib, asoslanmagan vaziyatga bog'liq holda vujudga keladi. Bu holat ayniqsa o'quvchilar maktabga kelgan dastlabki kunlarda kuzatiladi. O'quvchilardagi bunday kuzatishlar atrofda ayrim narsalarga bog'liq bo'lib, yuzaki xarakter kasb etadi. 3–4–sinf o'quvchilari esa atrofda narsalarga qiziquvchanlik bilan munosabatga kirishadilar.

Qiziqishning qiziquvchanlikka asoslangan bosqichi yangicha mohiyat kasb etib, uni qiziqtirgan hodisalar va narsalarning barcha o'ziga xos jihatlarini aniqlashga bo'lgan intilish kuchayadi. Ushbu jarayonda bilish maqsadga yo'naltirilganlik xarakteriga ega bo'lib, o'quvchilarning intilishlariga tashqi omillar ta'sir ko'rsatadi. Qiziquvchanlik bosqichida o'quvchilarda bevosita qiziqishga bo'lgan intilishning shakllanganligini kuzatish mumkin. Bunda o'quvchi bilish jarayoniga to'liq jalb etiladi. Uning yordamida esa o'zining bilish ehtiyojlarini qondiradi. Bunday faoliyatning natijasi o'quvchi uchun alohida ahamiyat kasb etadi. Natijada o'quvchi o'zi qiziqqan sohani chuqurroq o'rganishga kirishadi, bir nuqtada to'xtab qolmaydi. Qiziquvchanlik esa shaxsiy qiziqishga aylanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bilishga asoslangan qiziqish sabab–oqibat bog'lanishlarini shakllantirish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Natijada o'quvchilar mazkur bog'lanishning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashga harakat qila boshlaydilar. Ushbu bosqichda o'quvchilar oldiga muayyan muammolar qo'yiladi. O'quvchilar esa ushbu muammolarga ongli tarzda yechim topishga intiladilar. Bilishga asoslangan qiziqishlar o'quvchilarni bilmaslikdan uzoqlashtiradi. Obyektiv borliqning yangi jihatlarini anglash, intellektual rivojlanishning yangi bosqichlariga ko'tarilishlarini ta'minlaydi. Natijada o'quvchilarning faol harakatlari ta'minlanadi: o'z–o'zini nazorat qilish, iroda kuchiga ishonish, ish jarayonida tashabbuskorlik va nekbinlik, o'z–o'zini takomillashtirish va rivojlantirish istagiga egalikning namoyon bo'lishi.

Ijodiy qiziqishlarning namoyon bo'lish bosqichi quyidagilarni o'z ichiga oladi: mustaqillik, o'quvchining qayta shakllangan faoliyati, o'z oldilarida turgan muammolarning yangicha yechimlarini ta'minlovchi usullarni qo'llash, o'z ijodiy layoqatlarini namoyon qilish kabilar.

Kitobxonlikka bo'lgan qiziqish – o'quvchilarning kitoblarda ifodalangan ajdodlar tajribasini o'rganish va o'z faoliyatida qo'llashga bo'lgan intilishini ifodalovchi qiziqishdir. Buning uchun o'quvchilarda aqliy hamda emotsional faollik shakllanishi lozim. Aqliy hamda emotsional faollik kitoblarda maqsadga yo'naltirilgan asosiy komponent sifatida namoyon bo'lib, o'quvchilarga ijtimoiy tajribani taqdim etishga xizmat qiladi. Chunki kitoblarda ushbu tajriba saqlanib, ajdodlardan avlodlarga taqdim etiladi. Shunga ko'ra, bilishga asoslangan qiziqishlar tanlovga asoslangan qiziqish bo'lib, birinchi navbatda o'quvchilarning intellektual sohasini rivojlantirishga ko'maklashadi. Qiziqish yordamida o'quvchilar muayyan sohadagi bilimlarni o'zlashtirishga faol kirishadilar. Bunda ularga kitob yaqindan yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagilarni sarhisob qilar ekanmiz, shaxsning rivojlanishi uchun bilishga oid qiziqishlarning ahamiyati shundaki, unda muayyan sohadagi faoliyat qiziqish ta'sirida o'quvchining ruhiy jarayonlarini faollashtiradi. O'quvchilarda intellektual qoniqish va hissiy ko'tarinkilik bag'ishlaydi. Bilishga oid qiziqishlar shaxs faolligini ta'minlovchi motiv bo'lib, uning bilish faoliyati rivojlanishiga ko'maklashadi.

Boshlang'ich ta'limning asosiy vazifalaridan biri – o'quvchilarda kitobxonlik vositasida badiiy adabiyotga qiziqishni shakllantirishdan iborat. Bu muhim masalalardan biri bo'lib, kitoblar va kitobxonlik o'quvchilarga ta'lim–tarbiya berish va ularni rivojlantirishda katta ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Pedagogika ensiklopediyasi. III jild. Jamoa // Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2017. – 424 b.
2. Safarova R. G. va b. O'quvchi–yoshlarda "ommaviy madaniyat"ga qarshi kurashchanlik ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik–psixologik mexanizmlari. // Monografiya. – T.: "Tafakkur qanoti" nashriyoti, 2018–yil. – 192 b.
3. Коменский Я. А. https://ru.wikipedia.org/wiki/Коменский,_Ян_Амос
4. Выготский Л. С. https://ru.wikipedia.org/wiki/Выготский_Лев_Семёнович

5. To'raqulova O. A. Adabiy ta'lim jarayonida akademik litsey o'quvchilarida mutolaa madaniyatini rivojlantirish texnologiyasi: pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (Doctor of Philosophy). ...diss. – Toshkent, 2020. – 174 b.
6. Maxmutazimova Y. (2025). The Role of the Kindergarten Teacher in the Formation of the Child Personality. Journal of Multidisciplinary Sciences and Innovations, 1(1), 546–548.
7. Raxmatovna M. Y. (2025). The Importance of Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children. Shokh Library.
8. Maxmutazimova Y. (2025). Maktabgacha yoshdagi bolalarni kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda STEAM texnologiyasidan foydalanish. Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali, 3(1).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.